

Підкреслено, що якісні зміни в освіті можливі лише за умов активного впровадження інноваційних технологій і розвитку відповідної мотивації та компетенцій викладачів. Визначено перспективи подальшого вдосконалення освітнього середовища через інтеграцію штучного інтелекту та створення сучасного освітнього контенту. Основний висновок полягає в тому, що успішна інтеграція цифрових технологій та ШІ в освіту залежить від можливості викладачів змінювати традиційні підходи та розвивати інноваційні моделі освітньої діяльності.

Ключові слова: цифровізація, штучний інтелект, освітній процес.

Sokolovska Olena, Valevska Lyudmila, Shaleny Volodymyr. The Impact of the educational space digitalisation on the transformation of relations between educational institutions and teachers.

The article examines the transformation of the role of a teacher in the context of the rapid development of artificial intelligence and the digitalization of the educational space. It also analyzes the impact of digital technologies on the professional responsibilities of teachers, the change in their functions in the educational process and the need to adapt to new conditions. Particular attention is paid to the implementation of innovative solutions, such as artificial intelligence for personalizing learning, automating routines.

The key challenges facing teachers are identified, including the conditions for developing digital literacy, adapting to working with new technologies and rethinking teaching methods. The authors emphasize the importance of professional training for teachers for their effective work in the context of digitalization. The impact of total digitalization on traditional pedagogical approaches is considered, in particular the role of the teacher as a mentor

The article emphasizes that qualitative changes in education are possible only under the conditions of active implementation of innovative technologies and the development of appropriate motivation and competencies of teachers. The conclusions identify prospects for further improvement of the educational environment through the integration of artificial intelligence and the creation of a modern. The main conclusion of the article is that the successful integration of digital technologies and AI into education depends on the ability of teachers to change traditional approaches and develop innovative work models.

Key words: digitalization, artificial intelligence, educational process.

Л. Г. Сокурняська, Д. Р. Сопільняк

**ВПЛИВ ВІЙНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Майже три роки повномасштабної російської агресії кардинально змінили життєдіяльність українського суспільства. Її суттєвий вплив зазнали всі суспільні сфери, всі соціальні інститути, в тому числі інститут освіти. На тлі цього впливу вражає резильєнтність вітчизняної освітньої системи, яка, незважаючи на війну, не тільки вистояла, але й отримала певні можливості для свого розвитку. Звичайно, всі наслідки війни для України, зокрема для її інституту освіти, ми зможемо виявити та проаналізувати лише після її закінчення, після нашої Перемоги. Проте вже сьогодні ми можемо спостерігати, а отже, досліджувати трансформаційні процеси, які відбуваються у вітчизняній освіті, зокрема в соціальному порядку системи середньої освіти.

Перш ніж звернутися до аналізу результатів таких досліджень, у тому числі проведених співробітниками кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, визначимо основні поняття нашої публікації. Зазначимо, що у контексті обговорення проблеми, яка цього року знаходиться у фокусі уваги традиційної XXIII Міжнародної науково-практичної конференції Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», а саме зміни векторів взаємозалежності навчального закладу та викладача, ми маємо визначитися із тим, який зміст вкладається у поняття «навчальний заклад». Що це: кадровий (перш за все викладацький) склад певного навчального закладу (тоді ми маємо говорити про взаємозалежність викладачів), його керівництво, всі суб'єкти освітнього процесу

в закладах освіти в умовах сучасної України (керівники, вчителі, учні та їхні батьки)? На нашу думку, говорячи про навчальний заклад, необхідно акцентувати на таких його характеристиках, які формуються роками, десятиліттями, а то й століттями і визначають основи функціонування певного закладу освіти, його мету та завдання. Ми вважаємо, що до таких характеристик перш за все треба віднести етос навчального закладу та притаманний йому соціальний порядок.

Що стосується поняття «етос» (від грецького – звичай правило), то зазвичай воно визначається як узагальнена характеристика морально-етичної культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі її панівних цінностей і норм поведінки, постійно відтворюється у її соціальному досвіді і визначає певний спосіб її життя (див. про це докладніше, наприклад: [1]). Так, засади етосу колективу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який наразі святкує 220-ту річницю зі дня свого заснування, тобто його етичні норми та цінності, представлені у «Кодексі цінностей Каразінського університету». Як зазначається у «Кодексі», протягом своєї історії університет виплекав 12 фундаментальних цінностей, які є стійкими орієнтирами для діяльності та поведінки представників каразінської корпорації. Це такі цінності, як єднання науки і навчання; демократичне, колегіальне самоврядування; громадянськість; просвітництво; національно-культурна ідентичність; демократизм; вільнодумство; гуманізм; креативність; академічна відповідальність і чесність; відкритість і толерантність; досконалість.

На аналізі центрального поняття нашої дослідницької розвідки – «соціальний порядок» та відповідних йому феноменів ми маємо зупинитися більш докладно. Насамперед зазначимо, що проблематика соціального порядку завжди була у центрі уваги світової та вітчизняної соціологічної думки. Згадаємо хоча б Т. Парсонса з його сакраментальним питанням «Як можливий соціальний порядок?»; чи Е. Дюркгайма, який вважав, що соціальний порядок базується на механізмах співпраці та узгодження завдяки спільному розумінню соціальних норм та цінностей [2], підкреслюючи, що соціальні обмеження зменшують стрес і ризик конфліктів [3]; чи Г. Зіммеля, який акцентував на тому, що соціальний порядок значною мірою залежить від структури груп і соціальних зв'язків [4].

Серед численних підходів до тлумачення соціального порядку ми зупинили свою увагу на аксіологічному підході до його дослідження, який дозволяє вивчати цей суспільний феномен крізь оптику цінностей, що його уможливають, тобто у перспективі аналізу етосу певної соціальної спільноти, соціального інституту, соціальної організації тощо. Засновуючись на теоретичних та емпіричних напрацюваннях зазначених вище та інших науковців, ми сформулювали авторську дефініцію поняття «соціальний порядок», визначаючи його як засновану на інтеріоризованих нормах та цінностях взаємодію (комунікацію) між суб'єктами (соціальними групами, індивідами) певної соціальної системи, що забезпечує її успішне функціонування [5, с. 57].

У наших попередніх публікаціях (див., наприклад: [5]) ми фокусували увагу на теоретичних напрацюваннях з проблематики соціального порядку системи освіти таких класиків соціології та її сучасних представників, як М. Вебер, Р. Парк, К. Поланьї, Б. Рассел та ін.. Емпіричним підґрунтям здійсненого нами аналізу змін, що відбулися в соціальному порядку вітчизняної шкільної освіти під час активної фази російсько-української війни, особливо в її перші тижні та місяці, були результати дослідницького проекту «Школа під час війни», реалізованого Європейським Центром Wergeland (Осло, Норвегія) (за участі одного із авторів цієї публікації – Д. Сопільняка) в рамках Програми підтримки освітніх реформ в Україні 2021–2024. Отримані в межах цього проекту дані довели, що «чи не найважливішим показником становлення нового формату навчання, а отже, трансформації соціального порядку системи шкільної освіти в умовах воєнного стану є зміщення ієрархічних відносин «учень-вчитель». Це зміщення йде у бік більш горизонтальних відносин між цими суб'єктами системи освіти. Традиційна «взаємодія в класі» замінюється на більш сімейні відносини між вчителем та учнем. Вчителі стали де-факто родичами для учнів» [5, с. 59]. Окрім того, зазначене дослідження виявило, що психологічний стан всіх

суб'єктів шкільної освіти також суттєво впливає на зміни в соціальному порядку системи шкільного навчання.

Проаналізувавши роботи перелічених вище та інших авторів, які зверталися до вивчення обраної нами проблеми, а також результати відповідних емпіричних студій, ми дійшли висновку, що за сучасних умов, досліджуючи вітчизняну систему шкільного навчання, варто звернутися до теорій, які синтезують соціологічні напрацювання з проблематики соціального порядку освітньої системи. З огляду на це, ми обрали теорію систем Н. Лумана, яка, на наш погляд, є найбільш придатною теоретичною базою для аналізу соціального порядку системи освіти в такій екстремальній ситуації, як війна.

Саме концепція соціальних систем Н. Лумана стала теоретичною базою емпіричного дослідження шкільної освіти в умовах російсько-української війни, здійсненого співробітниками кафедри соціології соціологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна протягом квітня-липня 2023 року. З проханням провести таке дослідження до нас звернулося керівництво Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради. При цьому перед нами було поставлено надзвичайно важливе (як з точки зору проблематики даної публікації, так і у контексті цього річної тематики конференції у ХГУ «НУА») завдання: з'ясувати, що мають зробити шкільні колективи, щоб наразі сформувавши самостійність та відповідальність вчителя за результати своєї професійної діяльності. На нашу думку, це безпосередньо торкається питання змін у соціальному порядку системи вітчизняної середньої освіти, тобто змін у взаємодії (комунікації) її основних суб'єктів, що, судячи з поставленого завдання, вже відчувають керівники цієї системи. Метою даного дослідження було виявлення особливостей функціонування закладів середньої освіти в умовах воєнного стану, в тому числі усталеності притаманного цим закладам соціального порядку. Окрім зазначеного вище, серед завдань дослідження були такі, як визначення та аналіз проблем, з якими стикаються вчителі в цих умовах, їхніх оцінок соціально-психологічного клімату в педагогічних колективах, рівня та форм міжпредметної комунікації, уявлень шкільних працівників про суб'єктів та засоби забезпечення безпеки учнів під час війни; вивчення участі вчителів у міжнародних освітніх програмах; їхнє ставлення до змісту та обсягу навчальної дисципліни «Захист України»; виявлення здатності шкільних педагогів протистояти змінам та кризам, спричиненим повномасштабним вторгненням Росії в Україну, їхнього вміння заохочувати учнів до навчання в цих умовах, ставлення до дистанційної освіти, її переваг та недоліків; з'ясування планів учителів щодо свого майбутнього, їхніх оцінок престижності своєї професії тощо.

Дослідження було здійснено із застосуванням методу онлайн-опитування, яке було суцільним. Розроблена нами анкета була надіслана всім 1416 працівникам 33 закладів середньої освіти (ЗСО) Салтівського району міста Харкова. Відповіли на запитання нашої анкети 1023 респондента, що становить 72% від загальної чисельності педагогічної спільноти цього району. Серед опитаних були представлені всі категорії шкільних працівників: директори та заступники директорів шкіл, вчителі 1–4 класів, вчителі 5–11 класів, вчителі з дисципліни «Захист України», шкільні психологи та асистенти вчителя. Аналіз отриманих в межах цього дослідження даних був проведений як за переліченими категоріями шкільних працівників, так і за їхньою статтю, їхнім віком, стажем роботи, рівнем освіти та місцем перебування під час воєнного стану. Результати проведеного аналізу були представлені у науковому звіті для Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради та колективній монографії [6].

З точки зору впливу війни на соціальний порядок вітчизняної системи шкільної освіти, найбільш важливим був аналіз того, якими характеристиками, на думку наших респондентів, володіє реально та має володіти колектив їхнього навчального закладу, щоб сформувавши самостійного та відповідального вчителя. Ставлячи таке питання, ми виходили із того, що протиріччя між ідеальними та реальними характеристиками педагогічного колективу можуть бути підвалинами для незадоволеності викладачів своєю професійною діяльністю, погіршення морально-психологічної атмосфери в колективі, зниження результативності освітнього процесу

тощо. За даними дослідження, визначаючи найбільш значущі характеристики ідеального шкільного колективу (з огляду на його можливості сформувати самостійного та відповідального вчителя), наші респонденти перш за все обрали такі, як сприятливий морально-психологічний клімат, взаємоповага між його членами (між вчителями та учнями, між вчителями та адміністрацією, між вчителями, між учнями та адміністрацією), а також профілактика булінгу. На друге місце за значущістю опитані вчителі поставили таку характеристику, як здатність колективу знімати психологічний стрес вчителів та учнів, на третє – такі «індикатори свободи», як свобода вибору вчителем форми подачі навчального матеріалу, можливість вільно висловлювати свою думку щодо організації навчального процесу, готовність колективу підтримувати інновації вчителя. Дещо менш значущими для наших респондентів, але все ж досить важливими характеристиками шкільного колективу, особливо з точки зору його соціального порядку, були визначені такі, як прозорість та інтенсивність формальної комунікації між колегами, обмін педагогічним досвідом, відвертість та відкритість неформальних комунікацій між колегами та наявність у колективі традицій критики та самокритики.

Досліджуючи модальні характеристики колективу, тобто такі, що стосуються реального стану речей у більшості колективів, ми виявили, що відносно високі оцінки опитаних нами шкільних працівників отримали такі характеристики їхніх колективів: свобода вибору вчителем форми подачі навчального матеріалу, можливість підвищення кваліфікації у бажаному напрямку та форматі, орієнтація на потреби учнів у навчанні та здатність знімати психологічний стрес учнів. Дещо менше, з погляду наших респондентів, їхнім колективам притаманні такі характеристики, як можливість вільно висловлювати свою думку, відвертість неформальних комунікацій, здатність знімати психологічний стрес вчителів та наявність у колективі традицій критики і самокритики. При цьому вони підкресливали вплив війни на ці та деякі інші характеристики шкільних колективів.

Формулюючи висновки, перш за все підкреслимо, що, як і наші попередні емпіричні розвідки, результати дослідження «Шкільна освіта в умовах війни» засвідчили, що за умов воєнного стану українська школа, перш за все в регіонах, наближених до зони бойових дій, яким наразі є Харків та Харківська область, перетворилася із ієрархічної системи на систему з горизонтальними зв'язками, що виникла нова модель соціального порядку школи, а саме школи як «великої родини».

Вивчаючи думки опитаних нами вчителів як щодо ідеальних, так і щодо реальних характеристик їхніх колективів, ми зафіксували достатньо високий рівень їхньої когерентності та консистентності; з'ясували, що особливої уваги керівників вітчизняної системи середньої освіти потребує поліпшення морально-психологічного клімату педагогічних колективів, а також такі характеристики притаманного ним соціального порядку, як можливість проявляти ініціативу у визначенні змісту навчальних дисциплін, прозорість та інтенсивність формальної комунікації між колегами, баланс між свободою і відповідальністю у педагогічній діяльності, відвертість та відкритість неформальних комунікацій між колегами, здатність знімати психологічний стрес вчителів, наявність у колективі традицій критики і самокритики.

Як з'ясувалось у ході дослідження, перелічені вище та інші проблеми життєдіяльності шкільних колективів зумовлюються, в тому числі, дистанційним форматом навчання. Серед негативних наслідків онлайн-освіти респонденти перш за все називали певне погіршення комунікації між всіма суб'єктами освітнього процесу та зниження якості отриманих учнями знань. З огляду на останнє, ми припустили, що дистанційне навчання може спровокувати появу нового різновиду соціальної (у даному випадку освітньої) нерівності, зумовленої відмінностями у форматі навчання (офлайн-онлайн), а отже, нерівномірним розподілом освітніх втрат між учнями, які сьогодні проживають у різних регіонах України та за кордоном. Цей різновид соціальної нерівності може призвести до поглиблення інтелектуальної деградації українського соціуму, яка була спровокована ще в 1990-ті роки так званім «відтоком мізків». Подолання чи хоча б мінімізація освітньої нерівності є наразі чи не найважливішим завданням

для української держави, адже відбудова та подальший економічний та культурний розвиток нашої країни після її Перемоги над російськими агресорами можливі, на наше глибоке переконання, лише за умови всебічного розвитку та ефективного функціонування таких соціальних інститутів, як освіта та наука.

Список бібліографічних посилань

1. Терно, С. (2021). *Етос закладу освіти: як виховати успішну людину?* Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 66 с.
2. Дюркгайм, Е. (2002). *Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії*. Вид-во «Жупанського», 424 с
3. Durkheim, É. (1951). *Suicide*. Glencoe: Free Press.
4. Simmel, G. (2012). *The Sociology of Georg Simmel*. Routledge.
5. Сокурняська, Л.Г., Сопільнк, Д.Р. (2022). Суб'єкти системи освіти про трансформацію соціального порядку шкільного навчання в умовах російської агресії. *Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»*, вип. 49, с. 55–65.
6. Сокурняська, Л. (ред.). (2023). *Шкільна освіта в умовах війни: стан, можливості, обмеження*. Харків, 168 с.

References

1. Terno, S. (2021). *Ethos of an educational institution: how to raise a successful person?* Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University, 66 p.
2. Durkheim, E. (2002). *Primitive forms of religious life. Totem system in Australia*. Zhupansky Publishing House, 424 p.
3. Durkheim, É. (1951). *Suicide*. Glencoe: Free Press.
4. Simmel, G. (2012). *The Sociology of Georg Simmel*. Routledge.
5. Sokuryanska, L.G., Sopilnk, D.R. (2022). Subjects of the education system on the transformation of the social order of school education in conditions of Russian aggression. *Bulletin of the V.N. Karazin KhNU «Sociological studies of modern society: methodology, theory, methods»*, vol. 49, pp. 55–65.
6. Sokuryanska, L. (ed.). (2023). *School education in wartime: status, possibilities, limitations*. Kharkiv, 168 p.

Сокурняська Людмила Георгіївна, Сопільняк Дмитро Романович. Вплив війни на соціальний порядок в українських закладах середньої освіти.

У публікації здійснюється аналіз впливу російсько-української війни на трансформацію соціального порядку вітчизняної системи середньої освіти. Розглядаються теоретичні підходи та інтерпретації поняття «соціальний порядок» та відповідних йому феноменів в роботах таких видатних представників світової соціологічної думки, як Е. Дюркгайм, М. Вебер, Г. Зіммель, Т. Парсонс, Р. Парк, К. Поланьї, Б. Рассел та ін. Формулюється авторська дефініція поняття «соціальний порядок»: заснована на інтеріоризованих нормах та цінностях взаємодія (комунікація) між суб'єктами (соціальними групами, індивідами) певної соціальної системи, що забезпечує її успішне функціонування. Наводяться результати емпіричного дослідження «Шкільна освіта в умовах війни», здійсненого на прохання Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради співробітниками кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. На основі аналізу даних цього дослідження доводиться, що за умов воєнного стану українська школа, насамперед у прифронтових регіонах, яким наразі є Харків та Харківська область, перетворилася із ієрархічної системи на систему з горизонтальними зв'язками, що виникла нова модель соціального порядку школи, а саме школи як «великої родини». Підкреслюється, що в умовах російсько-української війни особливої уваги керівників вітчизняної системи середньої освіти потребує поліпшення морально-психологічного клімату педагогічних колективів, а також такі характеристики

притаманного ним соціального порядку, як можливість проявляти ініціативу у визначенні змісту навчальних дисциплін, прозорість та інтенсивність формальної комунікації між колегами, баланс між свободою і відповідальністю у педагогічній діяльності, відвертість та відкритість неформальних комунікацій між колегами, здатність знімати психологічний стрес вчителів, наявність у колективі традицій критики і самокритики.

Ключові слова: система шкільної освіти, соціальний порядок, російська-українська війна, трансформація соціального порядку шкільної освіти.

Sokuryanska Lyudmyla, Sopilniak Dmytro. The Impact of War on Social Order in Ukrainian Secondary Schools.

This publication analyzes the impact of the Russo-Ukrainian war on the transformation of the social order within Ukraine's secondary education system. It explores theoretical approaches and interpretations of the concept of social order and related phenomena in the works of prominent sociologists such as Й. Durkheim, М. Weber, G. Simmel, Т. Parsons, R. Park, К. Polanyi, В. Russell and others. The author proposes a definition of social order as the interaction (communication) between subjects (social groups, individuals) within a specific social system, based on internalized norms and values, which ensures its successful functioning. The publication includes findings from the empirical study *School Education During Wartime* conducted by the Department of Sociology at V.N. Karazin Kharkiv National University upon the request of the Education Department of the Saltiv District Administration in Kharkiv. The analysis of this study's data demonstrates that under martial law, Ukrainian schools, especially in frontline regions such as Kharkiv and Kharkiv Oblast, have transformed from hierarchical systems into systems with horizontal connections. This has given rise to a new model of school social order, referred to as the big family model. The article emphasizes that, amidst the Russo-Ukrainian war, particular attention from leaders of the Ukrainian secondary education system should focus on improving the moral and psychological climate of teaching staff. It also highlights characteristics of the emerging social order, including: the ability to take initiative in determining the content of educational disciplines; transparency and intensity of formal communication among colleagues; a balance between freedom and responsibility in teaching activities; openness and candor in informal communication among colleagues; the capacity to alleviate psychological stress among teachers; the presence of traditions of critique and self-critique within the team.

Key words: school education system, social order, Russo-Ukrainian war, transformation of social order in school education.

Ж. Г. Сотник

УСПІШНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТОСУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти України відбувається у складних умовах з початком бойових дій, введення військового стану. Освіта понесла людські і матеріальні втрати. «Багато навчальних закладів зазнали руйнувань, у результаті масованих обстрілів знищено бібліотеки, обладнання, навчальний матеріал. Значна частина закладів освіти вимушена була переміститися на підконтрольну Україні територію» [8].

Не дивлячись на обставини, українська педагогічна спільнота робить все можливе для відновлення інфраструктури, забезпечення якісної підготовки здобувачів. Формування національної системи освіти визначається масштабністю і радикальністю змін, а саме, переходом на якісно новий рівень функціонування із зміною парадигмальних основ розвитку. Успішність справ у національній системі освіти впливає безпосередньо на соціальну модернізацію та державотворення країни. Тому важливим є формування ціннісних орієнтирів та мотивів діяльності майбутніх фахівців під час здійснення реформ відповідно до соціального устрою та практики.